

Avec 621 200 candidats et 531 800 lauréats, le taux de réussite à la session 2010 s'élève à 85,6 % : 87,3 % dans la voie générale, 81,6 % dans la voie technologique, 86,5 % dans la voie professionnelle. Les effectifs de candidats ont diminué par rapport à 2009 dans les trois filières. Les lauréats sont moins nombreux dans les voies générale et professionnelle, et ont augmenté dans la voie technologique où le taux de réussite augmente de + 1,8 point, tandis qu'il diminue dans la voie générale pour la première fois depuis 2004. En 2010, 65,5 % des jeunes d'une génération obtiennent le baccalauréat : 34,8 % dans une série générale, 16,4 % dans la voie technologique, 14,3 % dans la voie professionnelle. Globalement, ce pourcentage augmente très faiblement par rapport à 2009. L'écart en faveur des filles se resserre et passe sous la barre des 10 points. Les meilleurs résultats sont toujours obtenus par les académies de Nantes, Rennes et Grenoble, tant du point de vue de la réussite à l'examen que de l'accès d'une génération au diplôme.

Résultats définitifs de la session 2010 du baccalauréat

En France métropolitaine et dans les DOM, le nombre de candidats au baccalauréat 2010, toutes séries confondues (*tableau 1*), est en baisse (- 4 500 par rapport à 2009) et retrouve le niveau de 2008. Cette diminution est générale : - 2 000 dans la voie générale, - 1 300 dans la voie technologique et - 1 200 dans la voie professionnelle.

Le nombre total de lauréats est en baisse par rapport à l'an passé (- 7 300 bacheliers), essentiellement dans la filière générale (- 7 000) qui rejoint le niveau de 2008. Dans la voie professionnelle, après la très forte augmentation de 2009 due à l'introduction d'épreuves de rattrapage, le nombre de lauréats montre un léger recul (- 2 100) ; en revanche, les effectifs des bacheliers technologiques augmentent (+ 1 800).

La répartition des bacheliers évolue en faveur des bacheliers technologiques (+ 0,7 point) au détriment des bacheliers généraux (- 0,6 point). Ainsi, en 2010, pour 100 bacheliers, 53 élèves sont titulaires d'un baccalauréat général, 25 d'un baccalauréat technologique et 22 d'un baccalauréat professionnel.

Malgré une amélioration des résultats dans les séries technologiques avec 81,6 % d'admis (+ 1,8 point), le taux global de réussite régresse faiblement par rapport à la session 2009 (- 0,6 point). Il passe de 86,2 % à 85,6 %, du fait de la baisse de réussite dans les séries générales de 1,6 point (87,3 % en 2010) et, dans une moindre mesure, dans les séries professionnelles (- 0,8 point) pour atteindre 86,5 % d'admis (*tableau 1 et graphique p. 2*).

Le nombre d'élèves ayant obtenu une mention est aussi en légère régression : 44,2 % contre 45,5 % en 2009. 15,7 % ont obtenu une mention Bien ou Très bien, soit un point de moins qu'à la session précédente (*tableau 2*).

Très faible hausse de la proportion de bacheliers dans une génération en 2010

Les résultats de la session 2010 progressent très faiblement par rapport à 2009 de 0,2 point avec 65,5 % de bacheliers dans

TABLEAU 1 – Résultats du baccalauréat 2010

France métropolitaine + DOM

Baccalauréat	2010			Rappel 2009		
	Présentés	Admis	Taux de réussite (%)	Présentés	Admis	Taux de réussite (%)
Général	320 597	279 751	87,3	322 576	286 762	88,9
Technologique	163 585	133 431	81,6	164 894	131 602	79,8
Professionnel	137 033	118 586	86,5	138 243	120 728	87,3
Total baccalauréat	621 215	531 768	85,6	625 713	539 092	86,2

Source : MENJVA-DEPP OCEAN 2010

Évolution du taux de réussite au baccalauréat depuis 1995 selon les différentes filières France métropolitaine + DOM

Source : MENJVA-DEPP OCEAN 2010

TABLEAU 2 – Mentions au baccalauréat 2010 (en %)

France métropolitaine + DOM

Baccalauréat	Total admis	Mentions			
		Très bien	Bien	Assez bien	Sans mention
Général	279 751	6,9	14,7	26,8	51,6
Technologique	133 431	1,0	7,1	26,4	65,5
Professionnel	118 586	0,9	9,5	35,0	54,6
Total baccalauréat	531 768	4,1	11,6	28,5	55,8
Rappel 2009	539 092	4,4	12,3	28,8	54,5

Source : MENJVA-DEPP OCEAN 2010

une génération : en légère baisse à 34,8 % pour le baccalauréat général et pour le baccalauréat professionnel (14,3 %), plus que compensée par une hausse pour le baccalauréat technologique à 16,4 % (tableau 3 et définitions p. 6).

Cette proportion reste plus importante chez les filles que chez les garçons (70,5 % contre 60,6 %), car elles accèdent plus souvent au baccalauréat général (40,4 % contre 29,4 %) ou, dans une moindre mesure, technologique (17,5 % contre 15,3 %). En revanche, les garçons accèdent plus souvent à un baccalauréat professionnel (16,0 % contre 12,6 % de filles). Toutefois, l'écart se réduit et passe pour la première fois sous la barre des 10 points en 2010.

TABLEAU 3 – Proportion de bacheliers dans une génération (en %)

France métropolitaine + DOM

Baccalauréat	2010			2009			2008		
	Filles	Garçons	Ensemble	Filles	Garçons	Ensemble	Filles	Garçons	Ensemble
Général	40,4	29,4	34,8	41,0	29,0	34,9	39,7	27,7	33,6
Technologique	17,5	15,3	16,4	16,6	15,2	15,9	17,5	15,1	16,3
Professionnel	12,6	16,0	14,3	12,9	16,0	14,5	10,9	13,9	12,4
Total baccalauréat	70,5	60,6	65,5	70,6	60,2	65,3	68,2	56,7	62,3

Source : MENJVA-DEPP OCEAN 2010

Lecture : les données définitives sont indiquées en italiques ; les autres données, calculées sur des estimations de population, sont provisoires.

Baccalauréat général : réussite en baisse surtout pour les séries ES et L

Avec un taux de réussite à 87,3 % et 7 000 lauréats de moins, le baccalauréat général affiche de moins bons résultats qu'en 2009 (- 1,6 point). La baisse d'effectifs de candidats n'affecte pas toutes les séries de la même façon. Les séries L et S sont en baisse avec, respectivement, 1 100 et 1 200 candidats de moins, tandis que la série ES reste stable. En revanche, la réussite est moindre dans toutes les séries : en série ES, le taux de réussite diminue de 2,5 points ; en série L, il diminue de 2,1 points. Le taux de réussite baisse plus modérément dans la série S (- 0,9 point).

Si les filles réussissent toujours mieux que les garçons au baccalauréat général, l'écart se réduit légèrement en 2010 (2,4 points contre 3 points en 2009). Toutes séries confondues, les filles représentent plus de la moitié des candidats. Elles sont nettement majoritaires dans les séries L (78,5 %) et ES (61,4 %) et globalement minoritaires au sein de la série S (45,6 %), bien que leur part varie selon la spécialité choisie. En effet, elles sont majoritaires dans les spécialités « sciences de la vie et de la Terre » à 57,4 %, et « biologie-écologie » à 55,6 %, mais très peu présentes en spécialité « sciences de l'ingénieur » (13 %) ou, dans une moindre mesure, en « mathématiques » (38,3 %). C'est pourtant dans cette dernière spécialité que les filles ont le meilleur taux de réussite de tous les baccalauréats généraux (94,3 %) (tableau 4).

Globalement, en 2010, sur 100 bacheliers généraux, 52 sont en série scientifique, 32 en série économique et sociale, et 16 en série littéraire.

Une meilleure réussite dans la voie technologique, sauf dans le secteur agricole

Depuis 2004, le nombre des candidats au baccalauréat technologique diminue à chaque session : en 2010, on dénombre 1 300 candidats de moins qu'à la session précédente (tableau 5). La diminution du nombre de candidats touche les séries STI, STL et STG (3 400 candidats de moins qu'en 2009). En revanche, les effectifs de candidats au baccalauréat ST2S augmentent à nouveau et dépassent même leur niveau de 2008 (+ 2 100 par rapport à 2009, et + 800 par rapport à 2008).

Après avoir diminué entre 2008 et 2009, le taux de réussite au baccalauréat technologique (toutes séries confondues) reprend sa progression entamée en 2005 et dépasse son niveau de 2008. Il a augmenté de 1,8 point par rapport à 2009 et s'établit ainsi à 81,6 %.

L'augmentation de la réussite est commune à toutes les séries, à l'exception du secteur agricole. Dans ce secteur, le taux de réussite diminue de 0,9 point (74,5 % d'admis) succédant à une baisse de 0,7 point observée en 2009.

TABLEAU 4 – Résultats du baccalauréat général

France métropolitaine + DOM

Baccalauréat général	Présentés		Admis		Taux de réussite (%)		
	Total	% filles	Total	% filles	Ensemble	Filles	Garçons
ES-Langues vivantes	34 997	67,3	30 990	68,4	88,6	90,0	85,5
ES-Mathématiques	32 941	60,2	28 527	60,9	86,6	87,7	85,0
ES-Sciences économiques et sociales	34 503	56,6	28 703	57,0	83,2	83,9	82,3
Total sciences économiques et sociales	102 441	61,4	88 220	62,3	86,1	87,4	84,1
<i>Rappel ES 2009</i>	<i>102 116</i>	<i>62,1</i>	<i>90 466</i>	<i>63,0</i>	<i>88,6</i>	<i>89,8</i>	<i>86,6</i>
L-Arts	13 006	76,7	11 045	77,6	84,9	86,0	81,5
L-Langues anciennes	986	76,8	874	77,6	88,6	89,6	85,6
L-Langues vivantes	34 418	79,3	29 239	79,9	85,0	85,6	82,3
L-Mathématiques	5 287	78,4	4 534	79,7	85,8	87,1	80,7
Total littéraires	53 697	78,5	45 692	79,3	85,1	85,9	82,0
<i>Rappel L 2009</i>	<i>54 774</i>	<i>78,6</i>	<i>47 765</i>	<i>79,3</i>	<i>87,2</i>	<i>88,0</i>	<i>84,4</i>
S-Biologie-écologie	1 850	55,6	1 637	55,6	88,5	88,4	88,6
S-Sciences de l'ingénieur	16 092	13,0	13 932	13,0	86,6	86,1	86,6
S-SVT-Mathématiques	32 699	38,3	30 350	38,9	92,8	94,3	91,9
S-SVT-Physique-chimie	56 471	46,6	50 273	47,6	89,0	90,9	87,4
S-SVT-Sciences de la vie et de la Terre	57 347	57,4	49 647	59,1	86,6	89,1	83,2
Total scientifiques	164 459	45,6	145 839	46,5	88,7	90,5	87,1
<i>Rappel S 2009</i>	<i>165 686</i>	<i>45,9</i>	<i>148 531</i>	<i>47,0</i>	<i>89,6</i>	<i>91,7</i>	<i>87,9</i>
Ensemble du baccalauréat général 2010	320 597	56,1	279 751	56,8	87,3	88,3	85,9
<i>Rappel baccalauréat général 2009</i>	<i>322 576</i>	<i>56,6</i>	<i>286 762</i>	<i>57,4</i>	<i>88,9</i>	<i>90,2</i>	<i>87,2</i>

Source : MENJVA-DEPP OCEAN 2010

TABLEAU 5 – Résultats du baccalauréat technologique

France métropolitaine + DOM

Baccalauréat technologique	Présentés		Admis		Taux de réussite (%)		
	Total	% filles	Total	% filles	Total	Filles	Garçons
Génie mécanique	10 717	6,3	8 534	6,7	79,6	83,9	79,3
Génie civil	3 829	10,7	3 094	10,9	80,8	82,4	80,6
Génie des matériaux	362	16,3	307	18,2	84,8	94,9	82,8
Génie électronique	7 574	4,6	6 013	4,8	79,4	82,7	79,2
Génie électrotechnique	11 546	3,5	8 971	3,6	77,7	80,3	77,6
Génie énergétique	805	4,5	696	4,6	86,5	88,9	86,3
Génie optique	267	51,3	216	53,7	80,9	84,7	76,9
Arts appliqués	2 415	74,2	2 191	75,6	90,7	92,4	85,9
Total STI	37 515	10,3	30 022	11,3	80,0	87,5	79,2
<i>Rappel STI 2009</i>	<i>38 405</i>	<i>9,7</i>	<i>30 281</i>	<i>10,4</i>	<i>78,8</i>	<i>84,6</i>	<i>78,2</i>
Biochimie génie biologique	4 990	64,8	4 383	64,8	87,8	87,8	87,9
Chimie de laboratoire et procédés industriels	1 839	47,5	1 586	47,5	86,2	86,3	86,2
Physique de laboratoire et procédés industriels	1 033	32,5	882	33,3	85,4	87,5	84,4
Total STL	7 862	56,5	6 851	56,7	87,1	87,5	86,7
<i>Rappel STL 2009</i>	<i>8 044</i>	<i>55,1</i>	<i>6 976</i>	<i>55,7</i>	<i>86,7</i>	<i>87,6</i>	<i>85,7</i>
Commerce, gestion et ressources humaines	20 947	76,2	17 707	77,4	84,5	85,8	80,4
Comptabilité et finance d'entreprise	22 878	48,7	19 054	49,7	83,3	85,1	81,6
Gestion des systèmes d'information	3 247	24,8	2 726	23,6	84,0	80,0	85,3
Mercatiques (marketing)	34 112	53,9	28 556	55,3	83,7	85,9	81,2
Total STG	81 184	57,0	68 043	58,2	83,8	85,6	81,5
<i>Rappel STG 2009</i>	<i>83 520</i>	<i>57,1</i>	<i>67 918</i>	<i>58,1</i>	<i>81,3</i>	<i>82,7</i>	<i>79,5</i>
TMD	329	58,7	311	58,2	94,5	93,8	95,6
Hôtellerie	2 870	46,2	2 578	46,7	89,8	90,8	89,0
ST2S	27 111	92,9	20 622	93,2	76,1	76,3	73,6
STAV	6 714	43,4	5 004	42,8	74,5	73,6	75,2
Ensemble du baccalauréat technologique 2010	163 585	51,5	133 431	52,2	81,6	82,7	80,4
<i>Rappel baccalauréat technologique 2009</i>	<i>164 894</i>	<i>50,7</i>	<i>131 602</i>	<i>51,2</i>	<i>79,8</i>	<i>80,5</i>	<i>79,1</i>

Source : MENJVA-DEPP OCEAN 2010

Dans le secteur industriel, le taux de réussite augmente de 1,1 point et s'élève à 81,3 % (+ 1,2 point pour la série STI, + 0,4 point pour la série STL).

La hausse du taux de réussite est la plus forte au sein du secteur tertiaire (+ 2,2 points). En particulier dans la série STG, le taux de réussite – en progression depuis 2006 – gagne 2,5 points en 2010, inversant ainsi la tendance négative observée entre 1998 et 2005.

Avec 83,8 % en 2010, il dépasse même le niveau atteint en 1998 (82,6 %). Les séries hôtellerie et ST2S augmentent aussi (respectivement + 1,4 point et + 2 points).

La réussite des candidates au baccalauréat technologique, comparée à celle des garçons, augmente (2,3 points d'écart contre 1,4 point en 2009).

À la session 2010, sur 100 bacheliers technologiques, 68 sont dans le secteur tertiaire,

28 dans le secteur industriel et 4 dans le secteur agricole.

Moins de candidats au baccalauréat professionnel dans le secteur des services

Le nombre de candidats au baccalauréat professionnel est en diminution depuis la session précédente : 1 200 candidats de moins qu'en 2009. Cette baisse provient du

secteur des services qui perd 2 400 candidats (dont 2 200 filles). C'est la première fois depuis 2003 que le nombre de candidats de ce secteur diminue. À l'inverse, le secteur de la production en gagne 1 200.

Le taux de réussite a légèrement diminué dans la filière professionnelle (- 0,8 point). C'est dans le secteur de la production que la baisse du niveau de réussite a été la plus importante (- 1,5 point contre - 0,2 point dans le secteur des services) (tableau 6).

En 2010, c'est pour le baccalauréat professionnel que l'écart de réussite entre les filles et les garçons est le plus important (88,6 % chez les filles contre 85,0 % chez les garçons).

En particulier, dans le secteur des services, la réussite des filles est supérieure de 4,3 points à celle des garçons. Cet écart entre le taux de réussite des filles et celui des garçons au baccalauréat professionnel s'amplifie (3,6 points contre 2,1 points en 2009).

Dans les filières agricoles, le taux de réussite augmente d'un point par rapport à 2009, pour atteindre 90,2 % en 2010.

En 2010, sur 100 bacheliers professionnels, 55 sont dans le secteur des services et 45 dans celui de la production.

Dans les filières technologiques et professionnelles, les filles représentent plus de 66 % des candidats du secteur tertiaire,

mais à peine plus de 15 % dans le secteur de la production. Malgré la prépondérance du secteur tertiaire dans la filière professionnelle, les filles restent minoritaires dans l'ensemble de cette filière (42,2 % des candidats).

Les candidats « à l'heure » au baccalauréat réussissent beaucoup mieux l'examen que ceux qui ont deux ans de retard ou plus

Plus de la moitié des candidats au baccalauréat sont « à l'heure » ou en avance

TABLEAU 6 – Résultats du baccalauréat professionnel par groupe de spécialités
France métropolitaine + DOM

Baccalauréat professionnel	Présentés		Admis		Taux de réussite (%)		
	Total	% filles	Total	% filles	Total	Filles	Garçons
Technologies industrielles fondamentales	788	5,5	611	5,9	77,5	83,7	77,2
Technologies de commandes des transformations industrielles	729	9,2	625	9,4	85,7	88,1	85,5
Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture *	485	1,6	420	1,9	86,6	100,0	86,4
Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures	1 830	30,5	1 594	31,8	87,1	90,7	85,5
Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux	4 289	45,9	3 782	45,9	88,2	88,1	88,2
<i>dont agricole</i>	4 230	46,3	3 727	46,3	88,1	88,0	88,2
Forêts, espaces verts, faune sauvage, pêche	359	3,9	333	3,6	92,8	85,7	93,0
Aménagement paysager	2 751	17,9	2 456	18,1	89,3	90,2	89,1
Spécialités pluritechnologiques des transformations	539	22,4	443	22,3	82,2	81,8	82,3
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine	1 121	46,3	965	45,7	86,1	85,0	87,0
<i>dont agricole</i>	414	61,1	366	61,7	88,4	89,3	87,0
Métallurgie	80	10,0	70	11,4	87,5	100,0	86,1
Matériaux de construction, verre, céramique	55	21,8	37	29,7	67,3	91,7	60,5
Plasturgie, matériaux composites	388	8,5	316	8,9	81,4	84,8	81,1
Papier, carton	18	5,6	17	5,9	94,4	100,0	94,1
Énergie, génie climatique	2 479	0,9	2 118	1,0	85,4	91,3	85,4
Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois	2 062	23,0	1 732	24,7	84,0	89,9	82,2
Mines et carrières, génie civil, topographie	1 090	6,3	966	6,5	88,6	91,3	88,4
Bâtiment : construction et couverture	908	2,4	809	2,6	89,1	95,5	88,9
Bâtiment : finitions	704	14,3	611	15,1	86,8	91,1	86,1
Travail du bois et de l'ameublement	2 595	5,3	2 257	5,5	87,0	89,9	86,8
Spécialités pluritechnologiques. Matériaux souples	477	94,5	401	94,8	84,1	84,3	80,8
Textile	25	52,0	16	50,0	64,0	61,5	66,7
Habillement	1 517	95,1	1 331	95,4	87,7	88,1	81,3
Spécialités pluritechnologiques, mécanique-électricité	6 763	2,2	5 825	2,3	86,1	92,5	86,0
Mécanique générale et de précision, usinage	2 877	4,0	2 273	4,4	79,0	86,8	78,7
Moteurs et mécanique auto	7 103	1,6	6 059	1,6	85,3	85,6	85,3
Mécanique aéronautique et spatiale	452	3,5	426	3,5	94,2	93,8	94,3
Structures métalliques	2 992	1,8	2 477	1,9	82,8	85,5	82,7
Électricité, électronique	15 955	1,9	13 615	1,9	85,3	87,3	85,3
Total production (hors agricole)	51 776	8,3	44 055	8,5	85,1	87,4	84,9
Total production (y compris agricole)	61 845	12,3	52 951	12,6	85,6	88,1	85,3
Transport, manutention, magasinage	3 103	27,0	2 525	27,6	81,4	83,0	80,8
Commerce, vente	22 582	55,0	19 915	55,3	88,2	88,7	87,6
Comptabilité, gestion	13 757	60,0	11 470	61,7	83,4	85,8	79,8
Journalisme et communication	999	44,8	845	47,0	84,6	88,6	81,3
Techniques de l'imprimerie et de l'édition	1 074	37,0	913	37,7	85,0	86,6	84,0
Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle	308	64,9	260	67,3	84,4	87,5	78,7
Secrétariat, bureautique	12 340	96,4	10 994	96,4	89,1	89,1	89,4
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales	7 407	87,9	6 567	88,5	88,7	89,3	84,0
Accueil, hôtellerie, tourisme	5 355	39,8	4 518	40,3	84,4	85,4	83,7
<i>dont agricole</i>	5 562	93,3	5 205	93,5	93,6	93,8	90,8
Coiffure, esthétique, autres spécialités des services aux personnes	1 425	99,9	1 313	99,9	92,1	92,1	100,0
Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement	688	61,2	554	61,2	80,5	80,5	80,5
Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance	588	29,4	556	30,2	94,6	97,1	93,5
Total service (hors agricole)	69 626	64,8	60 430	65,8	86,8	88,1	84,3
Total service (y compris agricole)	75 188	66,9	65 635	68,0	87,3	88,7	84,4
Ensemble du baccalauréat professionnel 2010	137 033	42,2	118 586	43,3	86,5	88,6	85,0
Rappel baccalauréat professionnel 2009	138 243	43,2	120 728	43,8	87,3	88,5	86,4

Source : MEN/JVA-DEPP OCEAN 2010

* Les spécialités agricoles sont indiquées en italiques.

(tableau 7). Mais cette proportion est très différente selon le type de baccalauréat : elle varie de 28,6 % pour le baccalauréat professionnel à 72,0 % pour le baccalauréat général, en passant par 37,7 % pour le baccalauréat technologique.

Tous baccalauréats confondus, le taux de réussite des candidats « à l'heure » ou en avance au baccalauréat est supérieur de 17,6 points à celui des candidats en retard de deux ans ou plus. Cet écart est encore plus important pour le baccalauréat général (29,9 points), mais peu de présents de cette filière sont en retard de deux ans ou plus (6,6 % en 2010). À l'inverse, il est plus resserré pour le baccalauréat professionnel (9,5 points).

Nantes, Rennes et Grenoble en tête des résultats

Tous baccalauréats confondus, pour la grande majorité des académies, le niveau de réussite est moins élevé en 2010 qu'en 2009. L'écart entre les académies extrêmes de métropole se resserre

TABLEAU 7 – Résultats du baccalauréat 2010 selon le retard des candidats (en %)
France métropolitaine + DOM

Baccalauréat	Répartition des présents				Taux de réussite			
	« À l'heure » ou en avance	Un an	Deux ans ou plus	Ensemble	« À l'heure » ou en avance	Un an	Deux ans ou plus	Ensemble
Général	72,0	21,5	6,6	100,0	92,4	77,6	62,5	87,3
Technologique	37,7	38,5	23,8	100,0	88,4	81,1	71,4	81,6
Professionnel	28,6	39,5	32,0	100,0	91,1	87,3	81,6	86,5
Total baccalauréat	53,4	29,9	16,7	100,0	91,5	81,6	73,9	85,6

Source : MENJVA-DEPP OCEAN 2010

légèrement pour atteindre 12 points entre Créteil et Grenoble, contre 12,6 points en 2009 entre ces mêmes académies. La répartition géographique des admis a été légèrement modifiée. Dans l'ensemble, les meilleurs taux de réussite sont toujours obtenus par les académies de Nantes, Rennes, Grenoble et Strasbourg auxquelles l'académie de Toulouse vient s'ajouter à la session 2010 (tableau 8 et carte p. 6). La performance de ces académies résulte principalement de la réussite au baccalauréat général, qui concentre entre 50 et 55 % des candidats et où le taux de réussite ne descend pas en dessous de 89,9 %.

Avec plus de 84,8 % de bacheliers dans une génération en 2010, Paris devance toujours très nettement les autres académies (tableau 9). Mais la capitale bénéficie d'importantes migrations en provenance des académies voisines. En excluant les bacheliers originaires de banlieue, la proportion de bacheliers parisiens parmi les jeunes générations ne serait que de 65,9 %, un peu au-dessus de la valeur nationale. Les académies de Créteil et Versailles verraient, quant à elles, leurs taux revalorisés à 65,5 % et 73,0 % respectivement, contre 61,1 % et 69,1 % en tenant compte des migrations vers la capitale.

TABLEAU 8 – Résultats académiques selon le type de baccalauréat - Session 2010 - Résultats définitifs
France métropolitaine + DOM

Académies	Bac général			Bac technologique			Bac professionnel			Ensemble		
	Présents	Taux de réussite (%)		Présents	Taux de réussite (%)		Présents	Taux de réussite (%)		Présents	Taux de réussite (%)	
		2010	2009		2010	2009		2010	2009		2010	2009
Aix-Marseille	14 288	85,8	87,3	7 267	79,5	78,2	6 188	82,8	83,4	27 743	83,5	84,1
Amiens	8 738	82,9	85,7	5 162	75,4	73,6	4 036	85,7	87,0	17 936	81,4	82,6
Besançon	5 383	88,2	90,0	2 889	83,4	83,8	2 676	88,1	89,3	10 948	86,9	88,2
Bordeaux	14 810	87,5	90,1	6 812	84,1	83,7	6 548	88,8	89,8	28 170	87,0	88,5
Caen	6 935	87,0	88,8	3 328	85,8	82,9	3 330	89,0	88,7	13 593	87,2	87,3
Clermont-Ferrand	5 577	88,8	91,2	2 834	83,0	81,5	2 939	87,3	86,8	11 350	87,0	87,7
Corse	1 309	88,2	87,2	633	79,5	75,9	331	80,7	83,8	2 273	84,6	83,6
Dijon	7 241	87,5	90,5	3 908	82,7	82,2	3 596	88,5	90,0	14 745	86,5	88,1
Grenoble	16 348	92,5	92,9	8 162	87,0	85,2	6 118	89,7	90,3	30 628	90,4	90,3
Lille	19 467	85,9	87,2	11 498	80,6	76,5	9 466	85,6	87,2	40 431	84,4	84,2
Limoges	3 041	87,8	89,3	1 750	78,3	79,5	1 575	86,8	88,0	6 366	84,9	86,3
Lyon	15 791	88,0	89,9	7 187	85,4	84,3	6 437	87,5	88,7	29 415	87,3	88,3
Montpellier	11 954	87,7	87,6	6 420	81,9	80,0	4 825	88,1	88,9	23 199	86,2	85,8
Nancy-Metz	11 143	87,8	89,8	6 660	80,4	79,7	5 472	87,2	90,4	23 275	85,6	87,0
Nantes	16 888	91,2	92,7	8 197	88,4	87,4	8 155	90,1	90,1	33 240	90,3	90,8
Nice	10 689	85,5	88,5	4 424	80,4	79,1	3 531	85,4	87,1	18 644	84,3	85,9
Orléans-Tours	12 100	86,1	88,4	5 983	81,4	80,7	4 755	86,1	86,6	22 838	84,9	86,0
Poitiers	7 254	87,0	89,7	3 791	83,4	81,7	3 751	89,8	89,3	14 796	86,8	87,6
Reims	6 207	86,1	85,8	3 342	82,4	80,5	3 188	85,6	87,5	12 737	85,0	84,8
Rennes	15 594	91,3	93,1	8 707	86,6	84,6	7 241	90,7	91,6	31 542	89,9	90,4
Rouen	9 034	85,3	88,7	5 101	79,4	80,5	4 297	88,0	89,3	18 432	84,3	86,6
Strasbourg	8 628	91,8	92,3	4 601	84,7	84,2	3 879	87,4	89,9	17 108	88,9	89,6
Toulouse	13 051	89,9	90,9	6 531	84,9	83,3	5 244	89,4	90,2	24 826	88,5	88,7
Paris	15 668	86,6	88,6	4 359	79,8	77,7	4 301	84,7	83,5	24 328	85,0	85,7
Créteil	21 019	81,3	82,3	12 948	74,0	69,3	8 454	78,1	78,9	42 421	78,4	77,7
Versailles	31 989	86,8	88,4	14 099	80,4	77,6	11 249	82,5	83,4	57 337	84,4	84,8
France métropolitaine	310 146	87,4	89,0	156 593	81,9	80,1	131 582	86,5	87,4	598 321	85,8	86,3
Guadeloupe	2 694	82,1	85,3	1 594	71,1	74,1	1 416	89,4	89,0	5 704	80,9	83,1
Guyane	978	72,5	72,9	732	53,3	56,6	513	77,6	83,8	2 223	67,3	70,4
Martinique	2 250	82,8	81,6	1 683	73,0	72,2	1 378	83,4	82,8	5 311	79,8	79,0
La Réunion	4 529	87,1	89,9	2 983	81,6	78,7	2 144	89,3	84,7	9 656	85,9	85,3
DOM	10 451	83,5	85,3	6 992	74,2	73,9	5 451	86,7	85,3	22 894	81,4	81,8
France métr. + DOM	320 597	87,3	88,9	163 585	81,6	79,8	137 033	86,5	87,3	621 215	85,6	86,2

Source : MENJVA-DEPP OCEAN 2010

**Taux de réussite au baccalauréat
selon les académies – Session 2010**

Source : MENJVA-DEPP OCEAN 2010

En dehors du cas particulier de l'Île-de-France, la proportion de bacheliers dans une génération est la plus importante dans les académies de Rennes, Grenoble et Nantes, qui excellent également dans la réussite à l'examen.

Les DOM ont globalement un résultat à l'examen moindre que celui de la métropole, surtout du fait de la faiblesse du taux de réussite de la Guyane (67,3 %). À l'opposé, La Réunion présente les meilleurs résultats avec 85,9 % de réussite à l'examen.

Fanny Thomas, DEPP B1

TABLEAU 9 – Proportion de bacheliers dans une génération par académie de résidence et de scolarisation (en %)

France métropolitaine + DOM

Académies	2010		2009		2008 *	
	Scolarisation	Résidence	Scolarisation	Résidence	Scolarisation	Résidence
Aix-Marseille	63,7	61,8	64,2	61,7	62,2	59,8
Amiens	59,4	60,7	58,6	59,8	56,3	57,4
Besançon	65,2	65,0	65,0	65,1	62,9	62,9
Bordeaux	64,9	65,2	66,0	66,3	62,3	62,6
Caen	62,8	62,4	62,8	62,6	61,8	61,8
Clermont-Ferrand	65,8	66,4	65,9	66,3	62,7	62,9
Corse	57,2	57,2	58,4	59,6	56,3	57,6
Dijon	65,9	64,5	66,0	64,6	63,2	61,9
Grenoble	70,5	70,2	68,5	68,5	65,7	65,5
Lille	61,9	61,5	61,6	61,3	59,2	59,0
Limoges	62,4	58,8	63,0	59,9	64,6	61,1
Lyon	62,3	62,8	63,3	63,5	60,6	60,8
Montpellier	63,4	64,3	62,2	64,0	58,2	60,0
Nancy-Metz	65,7	65,7	65,6	65,4	62,4	62,2
Nantes	67,6	67,7	67,4	67,5	64,6	64,6
Nice	65,3	66,7	64,1	65,7	60,4	61,7
Orléans-Tours	65,3	66,1	64,4	64,8	61,9	62,7
Poitiers	64,1	64,7	63,7	64,3	61,2	62,0
Reims	65,0	63,9	64,7	63,6	60,5	59,8
Rennes	74,6	73,9	73,6	72,8	70,6	69,9
Rouen	65,6	65,0	67,2	66,6	62,8	62,3
Strasbourg	64,2	64,3	64,3	64,4	61,1	61,2
Toulouse	62,0	62,4	62,6	62,9	60,0	60,2
Paris	84,8	65,9	83,9	65,7	78,7	62,7
Créteil	61,1	65,5	60,3	64,7	57,0	60,9
Versailles	69,1	73,0	69,0	72,8	65,2	68,4
France métropolitaine	65,7	65,7	65,5	65,5	62,5	62,5
DOM	59,7	59,7	61,7	61,7	58,7	58,7
France métr. + DOM	65,5	65,5	65,3	65,3	62,3	62,3

Source : MENJVA-DEPP OCEAN 2010

* Les données définitives sont indiquées en italiques ; les autres données, calculées sur des estimations de population, sont provisoires.

NB. Dans les DOM, le détail par département n'est pas disponible.

Pour en savoir plus

« Résultats définitifs de la session 2009 du baccalauréat », Note d'Information 10.06, MEN-DEPP, avril 2010. Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, RERS édition 2010, MEN-DEPP, pp.224 à 231.

www.education.gouv.fr

depp.documentation@education.gouv.fr

Définitions

Proportion de bacheliers dans une génération. Il s'agit de la proportion de bacheliers dans une génération fictive de personnes qui auraient à chaque âge les taux de candidature et de réussite observés l'année considérée. Ce nombre est obtenu en calculant, pour chaque âge, le rapport du nombre de lauréats à la population totale de cet âge, et en faisant la somme de ces taux par âge.

Source des données démographiques. La population par âge est issue des estimations publiées chaque année par l'INSEE. La base en vigueur en mars 2011 a été utilisée ici. Elle permet de calculer des proportions provisoires de bacheliers dans une génération pour les sessions 2009 et 2010, et définitive pour la session 2008.

Détermination de l'académie pour les bacheliers. On rapporte habituellement les candidats *scolarisés* dans une académie aux jeunes résidant dans cette académie (voir le tableau 9, colonne « *scolarisés* »). Ce mode de calcul est retenu en l'absence de données fiables sur le lieu de résidence des parents.

On peut procéder autrement, en rapportant les candidats *résidant* dans une académie aux jeunes résidant dans cette même académie (voir le tableau 9, colonne « *résidence* »). On peut ainsi éviter d'introduire un

biais pour les académies qui accueillent beaucoup de candidats résidant dans une autre académie, ou inversement, ce qui est le cas notamment pour les académies d'Île-de-France. Le département de résidence des candidats n'étant pas directement connu, cette variable est estimée à partir du département de résidence des parents. Lorsque celui-ci n'est pas déclaré, on le redresse automatiquement en le remplaçant par le département de scolarisation du candidat. Il est fait de même dans le cas de parents résidant hors du territoire métropolitain. Le calcul de la proportion de bacheliers dans une génération selon le lieu de résidence (voir le tableau 9, colonne « *résidence* ») se base en effet sur la répartition géographique des candidats par lieu de résidence.

Séries technologiques

- TMD : techniques de la musique et de la danse
- STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant
- STG : sciences et technologies de la gestion
- STI : sciences et technologies industrielles
- STL : sciences et technologies de laboratoires
- ST2S : sciences et technologies de la santé et du social